

DOI: 10.31866/2617-2674.4.1.2021.235103

**МАГІСТЕРСЬКИЙ ФОТОМИСТЕЦЬКИЙ ПРОЄКТ
«УКРАЇНСЬКИЙ РЕНЕСАНС». ЧАСТИНА 2: «МАВКА ОФЕЛІЯ»****Світлана Котляр^{1а}, Ірина Заспа^{2а}**

¹ заслужений діяч мистецтв України, професор кафедри тележурналістики та майстерності актора; e-mail: ilanit1925@gmail.com; ORCID: 0000-0002-4855-8172

² магістрант кафедри кіно-, телемистецтва;
e-mail: duymovochkaira@gmail.com; ORCID: 0000-0003-0648-1901

^а Київський національний університет культури і мистецтв, Київ, Україна

**МАГИСТЕРСКИЙ ФОТОХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ПРОЕКТ
«УКРАИНСКИЙ РЕНЕССАНС». ЧАСТЬ 2: «МАВКА ОФЕЛИЯ»****Светлана Котляр^{1а}, Ирина Заспа^{2а}**

¹ заслуженный деятель искусств Украины, профессор кафедры тележурналистики и мастерства актера; e-mail: ilanit1925@gmail.com; ORCID: 0000-0002-4855-8172

² магистрант кафедры кино-, телеискусства;
e-mail: duymovochkaira@gmail.com; ORCID: 0000-0003-0648-1901

^а Киевский национальный университет культуры и искусств, Киев, Украина

**MASTER'S ART PHOTO PROJECT
«UKRAINIAN RENAISSANCE». PART 2: «MAVKA OFELIA»****Svitlana Kotliar^{1а}, Iryna Zaspа^{2а}**

¹ Honored Art Worker of Ukraine, Professor of Television Journalism and Acting Department; e-mail: ilanit1925@gmail.com; ORCID: 0000-0002-4855-8172

² Master's Student at the Cinema and Television Department;
e-mail: duymovochkaira@gmail.com; ORCID: 0000-0003-0648-1901

^а Kyiv National University of Culture and Arts, Kyiv, Ukraine

Магістерський фотомистецький проєкт «Український Ренесанс»

Авторський задум цього магістерського фотомистецького проєкту полягав у створенні фотографічного твору, натхненного добою Відродження та українськими традиціями, фольклором. Гармонійне поєднання надбань Ренесансу з українською історико-культурною спадщиною, розкриття поняття «відродження» у двох контекстах. У першому як період в історії та мистецтві світу та другому, котрий має на меті відродження української автентичності і її осмислення та втілення у модерному баченні. Оскільки авторка проєкту захоплюється моделінгом та бере участь в організації різнопланових зйомок вже понад п'ять років, а також є бакалавром образотворчого мистецтва та художньої культури, було вирішено створити саме фотомистецький проєкт, де вона буде моделлю та ідейним організатором й провести паралелі за допомогою образотворчого мистецтва. В даному проєкті риси Відродження відображено через асоціативні зв'язки з відомими полотнами художників у новій українській інтерпретації. Друге поняття «відродження» має значення відродження українських цінностей, звичаїв, традицій через символічний образ української дівчини, яка постає на фотографіях фотомистецького проєкту у різних амплуа.

Серія робіт складається з портретних образів дівчини відповідно до тематики проєкту. Усього проєкт налічує 5 серій.

Серія фотографій № 4 під назвою «*Мавка Офелія*»
з магістерського фотомистецького проєкту.

Фотограф серії № 4 – *Катерина Давлетова*, e-mail: kate.davletova93@gmail.com;
Пример та стиліст зачіски серії № 4 – *Марина Шутюк*, e-mail: kafetkamary@gmail.com;

Авторський задум серії фотографій № 4. Образ дівчини-мавки яскраво представлений у міфології українського народу, оспіваний у фольклорі. Уявлення про героїню казок та легенд оповиті таємничістю, але завданням цієї серії є нетипове зображення популярної героїні.

Дана серія розповідає про дівчину-мавку, яка живе у володіннях природи, але оскільки мавка – це сугестія людської особистості з міфологічною істотою, їй притаманні людські переживання та емоції. Тому вона, сидячи під вербою, починає мріяти про кохання, виглядаючи свого судженого. Мавки за повір'ями володіли чарами, тому вона з легкістю перетворюється на звичайну дівчину. Спочатку на ній зелена сукня, а в руках зелені квіти гортензії, як символ природи. Оскільки вона мріє про одруження, її фантазії та магічні сили роблять з неї справжнісіньку наречену і далі на фото мавка постає вже у довгій білій сукні, з білим букетом та прикрасою у волоссі. Білі квіти та біла сукня символізують чистоту та юність молодої нареченої.

Образ мавки в українській літературі дуалістичний. З одного боку – це красива молода спокуслива дівчина, але водночас дивна міфологічна істота, від якої не знаєш чого очікувати. В легендах мавки часто заманювали молодих хлопців в глибини лісів та вод, а ті не могли потім вибратись. Згідно з народними

повір'ями, на мавок перетворюються душі утоплениць та дівчаток, померлих без хрещення.

В цій серії увага зосереджується на позитивному образі мавки як берегині природи, для якої дерева, квіти є сестрами та братами, як в «Лісовій пісні» Лесі Українки, де мавка – головний персонаж зазначеної драми-феєрії. Її образ втілив роздуми письменниці про роль краси і вірності, про роль мистецтва у пробудженні духовних сил людини, у її піднесенні до розуміння власного призначення на землі.

В переказах описується, що мавку (або ще існує варіант майку) можна спіймати і взяти за дружину, але шлюб з нею буде нещасливий. Якщо запитати в майки-дружини про якусь таємницю, вона обов'язково дасть відповідь, а після цього зникне. Така її загадкова доля. Тому вона може лише мріяти про людські почуття та взаємини.

Серія не просто так називається «Мавка Офелія», з огляду на зовсім незвичне ім'я мавки для української міфології. Назвати мавку саме так було вирішено за-для того, аби надати контрасту та провести паралелі з далеким образом героїні Офелії з трагедії «Гамлет» відомого майстра слова доби Відродження Вільяма Шекспіра. В житті якої теж за сюжетом відбуваються любовні перипетії, але не в думках, а по-справжньому. Оскільки любов болюча, подальша доля Офелії є трагічною. Натомість в даній фотосесії, водяна стихія для мавки є її рідною. Тому ім'я Офелія лиш накладає сумний відбиток нездійсненого кохання героїні ренесансного твору, але ніяк не призводить до смерті.

Сюжет зображення у воді Офелії неодноразово знайде своє відображення в картинах художників різних часів. Одна з найвідоміших картин – це картина Джона Еверетт Мілле «Офелія» (1852).

В цій серії фотографій ми можемо простежити момент, коли мавка Офелія опиняється у воді, що символізує її прийняття свого єства і неможливості здійснення мрій про шлюб та любов з чоловіком в людській подобі. Вона поступово занурюється у водні глибини, тим самим приймаючи ситуацію й усвідомлюючи, що її місія – це оберігання природи. Тому на всіх фото вона з любов'ю та цікавістю ставиться до квітів, які оточують її у воді. Ці квіти своєю чергою стають символом розсіяного весільного букета, який ще декілька хвилин тому героїня цієї серії тримала у руках, уявляючи себе нареченою.

Завершується серія кадрами, де мавка остаточно приймає свою подобу, зникає біла сукня і вона засинає на березі річки.

Фотографія № 1

«На озері»
з серії «Мавка Офелія»
магістерського
фотомистецького проєкту

Камера \ об'єктив

Canon 5D \
Canon 50 mm f/1.8.

Налаштування:
50 мм | F1.8 | ISO 400 | 1/125 с

**Обробка зображення
в Adobe Photoshop Lightroom 6:**

- кольорокорекція
- редагування експозиції, тіньових зон, балансу білого, контрастності та насиченості
- кадрування

Схема світла
Джерело світла для кадру:
денне світло за дві години
до заходу сонця.

Фотографія № 2

156

«Дівочі мрії» з серії «Мавка Офелія»
магістерського фотомистецького проєкту

Камера \ об'єктив
Canon 5D \
Canon 50 mm f/1.8.

Налаштування:
50 мм | F1.8 | ISO 400 | 1/125 с

**Обробка зображення
в Adobe Photoshop Lightroom 6:**

- кольорокорекція
- редагування експозиції, тіньових зон, відблисків, контрастності та насиченості
- кадрування

Схема світла
Джерело світла для кадру:
денне світло за дві години
до заходу сонця.

Фотографія № 3

«Мавка у подоби нареченої» з серії «Мавка Офелія»
магістерського фотомистецького проєкту

157

Камера \ об'єктив
Canon 5D \
Canon 50 mm f/1.8.

Налаштування:
50 мм | F2.8 | ISO 100 | 1/640 c

**Обробка зображення
в Adobe Photoshop Lightroom 6:**

- кольорокорекція
- редагування експозиції, тінювих зон,
балансу білого, відблисків, контрастності
та насиченості

Схема світла
Джерело світла для кадру:
денне світло за дві години
до заходу сонця.

Фотографія № 4

«Привітання до сонця» з серії «Мавка Офелія»
магістерського фотомистецького проєкту

Камера \ об'єктив
Canon 5D \
Canon 50 mm f/1.8.

Налаштування:
50 мм | F2.8 | ISO 100 | 1/800 с

**Обробка зображення
в Adobe Photoshop Lightroom 6:**

- кольорокорекція
- редагування експозиції, тінювих зон, балансу білого, відблисків, контрастності та насиченості

Схема світла
Джерело світла для кадру:
денне світло за дві години
до заходу сонця.

Фотографія № 5

«Нездійсненні фантазії про щасливе людське кохання»
з серії «Мавка Офелія» магістерського фотомистецького проекту

Камера \ об'єктив

Canon 5D \
Canon 50 mm f/1.8.

Налаштування:

50 мм | F2.8 | ISO 100 | 1/640 с

Налаштування:

50 мм | F2.8 | ISO 100 | 1/800 с

Налаштування:

50 мм | F2.8 | ISO 100 | 1/640 с

Обробка зображення**в Adobe Photoshop Lightroom 6:**

- кольорокорекція
- редагування експозиції, тіньових зон, балансу білого, контрастності та насиченості
- кадрування

Схема світла

Джерело світла для кадру:
денне світло за дві години
до заходу сонця.

Фотографія № 6

«Портрет нареченої з букетом» з серії «Мавка Офелія»
магістерського фотомистецького проєкту

Камера \ об'єктив
Canon 5D \
Canon 50 mm f/1.8.

Налаштування:
50 мм | F2.8 | ISO 100 | 1/2000 с

**Обробка зображення
в Adobe Photoshop Lightroom 6:**

- кольорокорекція
- редагування експозиції, тіньових зон, балансу білого, відблисків, контрастності та насиченості
- кадрування

Схема світла
Джерело світла для кадру:
денне світло за дві години
до заходу сонця.

Фотографія № 7

«Момент усвідомлення нездійсненності мрій про людське кохання»
з серії «Мавка Офелія» магістерського фотомистецького проєкту

161

Камера \ об'єктив

Canon 5D \
Canon 50 mm f/1.8.

Налаштування:

50 мм | F2.8 | ISO 100 | 1/640 с

Налаштування:

50 мм | F2.8 | ISO 100 | 1/800 с

Налаштування:

50 мм | F2.8 | ISO 100 | 1/2000 с

Обробка зображення**в Adobe Photoshop Lightroom 8:**

- кольорокорекція
- редагування експозиції, тінювих зон, балансу білого, контрастності та насиченості

Схема світла

Джерело світла для кадру:
денне світло за дві години
до заходу сонця.

Фотографія № 8

«Момент прийняття свого ества» з серії «Мавка Офелія»
магістерського фотомистецького проекту

Камера \ об'єктив
Canon 5D \
Canon 50 mm f/1.8.

Налаштування:
50 мм | F2.8 | ISO 100 | 1/640 с

Налаштування:
50 мм | F2.8 | ISO 100 | 1/2000 с

Налаштування:
50 мм | F2.8 | ISO 100 | 1/800 с

Обробка зображення
в Adobe Photoshop Lightroom 8:

- кольорокорекція
- редагування експозиції, тіньових зон, балансу білого, контрастності та насиченості
- кадрування

Схема світла

Джерело світла для кадру:
денне світло за дві години
до заходу сонця.

Фотографія № 9

«У водяній безодні квітів з власних ілюзій» з серії «Мавка Офелія»
магістерського фотомистецького проєкту

163

Камера \ об'єктив

Canon 5D \
Canon 50 mm f/1.8.

Налаштування:

50 мм | F2.8 | ISO 100 | 1/2000 c

Обробка зображення**в Adobe Photoshop Lightroom 8:**

- кольорокорекція
- редагування експозиції, тінювих та засвічених зон, балансу білого, відблисків, контрастності та насиченості
- кадрування

Схема світла

Джерело світла для кадру:
денне світло за дві години
до заходу сонця.

Фотографія № 10

«Погляд у глибини твоєї душі» з серії «Мавка Офелія»
магістерського фотомистецького проєкту

Камера \ об'єктив

Canon 5D \
Canon 50 mm f/1.8.

Налаштування:

50 мм | F2.8 | ISO 100 | 1/2000 c

**Обробка зображення
в Adobe Photoshop Lightroom 8:**

- кольорокорекція
- редагування експозиції, тінювих та засвічених зон, балансу білого, контрастності та насиченості
- кадрування

Схема світла

Джерело світла для кадру:
денне світло за дві години
до заходу сонця.

Фотографія № 11

«Зацікавлений погляд» з серії «Мавка Офелія»
магістерського фотомистецького проєкту

165

Камера \ об'єктив

Canon 5D \
Canon 50 mm f/1.8.

Налаштування:

50 мм | F2.8 | ISO 100 | 1/2000 c

Обробка зображення**в Adobe Photoshop Lightroom 8:**

- кольорокорекція
- редагування експозиції, тінювих зон, балансу білого, відблисків, контрастності та насиченості

Схема світла

Джерело світла для кадру:
денне світло за дві години
до заходу сонця.

Фотографія № 12

«Деталі історії» з серії «Мавка Офелія»
магістерського фотомистецького проекту

Камера \ об'єктив
Canon 5D \
Canon 50 mm f/1.8.

Налаштування:
50 мм | F2.8 | ISO 100 | 1/2000 с

Налаштування:
50 мм | F2.8 | ISO 100 | 1/2000 с

Налаштування:
50 мм | F2.8 | ISO 100 | 1/800 с

Обробка зображення
в Adobe Photoshop Lightroom 8:

- кольорокорекція
- редагування експозиції, тіньових зон, балансу білого, контрастності та насиченості
- кадрування

Схема світла

Джерело світла для кадру:
денне світло за дві години
до заходу сонця.

Фотографія № 13

**«Троянда в долонях» з серії «Мавка Офелія»
магістерського фотомистецького проєкту**

167

Камера \ об'єктив

Canon 5D \
Canon 50 mm f/1.8.

Налаштування:

50 мм | F2.8 | ISO 100 | 1/2000 c

**Обробка зображення
в Adobe Photoshop Lightroom 6:**

- кольорокорекція
- редагування експозиції, тінювих зон, відблисків, контрастності та насиченості
- кадрування

Схема світла

Джерело світла для кадру:
денне світло за дві години
до заходу сонця.

Фотографія № 14

«Розмова з трояндою» з серії «Мавка Офелія»
магістерського фотомистецького проєкту

Камера \ об'єктив
Canon 5D \
Canon 50 mm f/1.8.

Налаштування:
50 мм | F2.8 | ISO 100 | 1/2000 c

**Обробка зображення
в Adobe Photoshop Lightroom 8:**

- кольорокорекція
- редагування експозиції, тіньових зон, відблисків, балансу білого, контрастності та насиченості
- кадрування

Схема світла
Джерело світла для кадру:
денне світло за дві години
до заходу сонця.

Фотографія № 15

«У своїй стихії» з серії «Мавка Офелія»
магістерського фотомистецького проєкту

Камера \ об'єктив

Canon 5D \
Canon 50 mm f/1.8.

Налаштування:

50 мм | F2.8 | ISO 100 | 1/2000 c

**Обробка зображення
в Adobe Photoshop Lightroom 8:**

- кольорокорекція
- редагування експозиції, тіньових та засвічених зон, відблисків, балансу білого, контрастності та насиченості
- кадрування

Схема світла

Джерело світла для кадру:
денне світло за дві години
до заходу сонця.

Фотографія № 16

170

«Слухати ти відчувати» з серії «Мавка Офелія»
магістерського фотомистецького проєкту

Камера \ об'єктив

Canon 5D \
Canon 50 mm f/1.8.

Налаштування:

50 мм | F1.8 | ISO 100 | 1/250 с

**Обробка зображення
в Adobe Photoshop Lightroom 8:**

- кольорокорекція
- редагування експозиції, тінювих зон,
балансу білого, контрастності
та насиченості

Схема світла

Джерело світла для кадру:
денне світло за дві години
до заходу сонця.

Фотографія № 17

«Доторк мавки» з серії
«Мавка Офелія»
магістерського
фотомистецького проєкту

171

Камера \ об'єктив
Canon 5D \
Canon 50 mm f/1.8.

Налаштування:
50 мм | F1.8 | ISO 100 | 1/250 c

Обробка зображення
в Adobe Photoshop Lightroom 8:

- кольорокорекція
- редагування експозиції, тінювих зон, балансу білого, контрастності та насиченості

Схема світла
Джерело світла для кадру:
денне світло за дві години
до заходу сонця.

Фотографія № 18

«Портрет мавки у воді»
з серії «Мавка Офелія»
магістерського
фотомистецького проєкту

Камера \ об'єктив

Canon 5D \
Canon 50 mm f/1.8.

Налаштування:
50 мм | F1.8 | ISO 100 | 1/250 c

**Обробка зображення
в Adobe Photoshop Lightroom 8:**

- кольорокорекція
- редагування експозиції, тіньових зон,
балансу білого, відблисків, контрастності
та насиченості

Схема світла
Джерело світла для кадру:
денне світло за дві години
до заходу сонця.

Фотографія № 19

**«Квітка прийняття»
з серії «Мавка Офелія»
магістерського
фотомистецького проєкту**

173

Камера \ об'єктив
Canon 5D \
Canon 50 mm f/1.8.

Налаштування:
50 мм | F1.8 | ISO 100 | 1/250 c

**Обробка зображення
в Adobe Photoshop Lightroom 8:**

- кольорокорекція
- редагування експозиції, тінювих зон,
балансу білого, відблисків, контрастності
та насиченості

Схема світла
Джерело світла для кадру:
денне світло за дві години
до заходу сонця.

Фотографія № 20

«Сон мавки на березі»
з серії «Мавка Офелія»
магістерського
фотомистецького проєкту

Камера \ об'єктив

Canon 5D \
Canon 50 mm f/1.8.

Налаштування:
50 мм | F1.8 | ISO 100 | 1/250 с

Обробка зображення
в Adobe Photoshop Lightroom 8:

- кольорокорекція
- редагування експозиції, тінювих зон,
балансу білого, контрастності
та насиченості

Схема світла
Джерело світла для кадру:
денне світло за дві години
до заходу сонця.

This is an open access journal and all published articles are licensed under a Creative Commons «Attribution» 4.0.